

UOT: 025.4.03

VEB SERVERLƏRDƏ NÖVBƏLİLİK MODELƏRİNİN VƏ ARTIQ YÜKLƏNMƏ PROBLEMİNİN HƏLLİ YOLLARININTƏHLİLİ

Cavid MİSİRLİ*camisirli@beu.edu.az*

Bakı Mühəndislik Universiteti

Bakı / AZƏRBAYCAN

Babək ABBASOV*babbasov@beu.edu.az*

BMU, Bakı Mühəndislik Universiteti

Xırdalan / AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ

Son illərdə veb texnologiyasının İT sahəsində sürətli inkişafı bu texnologiyanın gündəlik iş dünyasının vacib hissəsinə çevrilmişdir. Veb serverlərin optimal istifadəsi daha yaxşı növbəlilik modellərini olmasını tələb edir. Veb serverə çoxlu sayda sorğuların gəlməsi ilə artıq yüklənmə problemləri yaranır. Yüklənmənin balanslaşdırılması üzrə mövcud modellər yenə də özünü tam şəkildə yaxşı tərəfdən göstərə bilməmişdir.

Bu məqalədə veb serverlərdə mövcud növbəlilik modellərinin müasir vəziyyəti və artıq yüklənmə kimi problemlər araşdırılmış və inkişaf perspektivləri öyrənilmişdir. Nəticə kimi ən yaxşı performans göstərən alqoritmlər araşdırılaraq və analiz edilərək tədqiq olunmuşdur.

Açar Sözlər: Veb serverlər, virtual maşınlar, yüklənmənin balanslaşdırılması, artıq yüklənmə.

ANALYSIS OF QUEUEING MODELS AND OVERLOADING PROBLEMS ON WEB SERVERS

ABSTRACT

Rapid developments in recent years around the world have altered the structure of states and states have directed from their classical structure to the new structure which procedures are done more rapidly, easily and less costly. That structure is e-government structure known as Electronic Government.

In this paper, given the contemporary state of queueing models and overloading problems have been investigated and its development prospects have been explored. This paper also presents the best algorithms which performs the best results.

Keywords: Web servers, virtual machines, load balancing, overloading.

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОЧЕРЕДЕЙ И ПРОБЛЕМ С ПЕРЕГРУЗКОЙ НА ВЕБ-СЕРВЕРАХ

АННОТАЦИЯ

Быстрое развитие событий в последние годы во всем мире изменило структуру государств и государств, направленных от классической структуры к новой структуре, процедуры которой выполняются быстрее, легко и дешевле. Эта структура является структурой электронного правительства, известной как Электронное правительство.

В этой статье, учитывая современное состояние моделей очередей и проблемы перегрузки, были исследованы и изучены перспективы его развития. В этой статье также представлены лучшие алгоритмы, которые обеспечивают наилучшие результаты.

Ключевые слова: веб-серверы, виртуальные машины, балансировка нагрузки, перегрузка.

GİRİŞ

Son illərin statistikasını onu göstərir ki, veb trafikdə nəzərə çarpan dərəcədə inkişaf vardır. Bugünkü dünyanı internetsiz təsəvvür etmək olmur. İnternetin burada rolu əsas etibarlı ilə veb

serverin fəaliyyəti ilə bağlıdır. İnsanların hədsiz istifadəsi nəticəsində veb serverdə müəyyən yüklənmələr yaranır. Əsas qeyd olunmalı hissə isə veb səhifələrə fasiləsiz olaraq daxil olan sorğulardır. Veb server administratorları sistemin cavab zamanını stabil saxlamaq üçün çox vaxt eyni anda açıq əlaqələri məhdudlaşdırırlar. Sorğu sayı limiti keçəndə, sonra daxil olmaq istəyən bütün istifadəçilərə server tərəfindən inkar cavabı gəlir.

Veb server istifadəçilərinin internetdəki veb səhifələrə və digər verilənlərə daxil olmasına imkan yaradan xüsusi proqramlar ilə təmin olunmuş kompüterdir. Veb server informasiyaların saxlanılmasını, təşkilini və göndərilməsini təmin edir. Veb server veb brauzerdən qəbul etdiyi sorğu əsasında soruşulan sənədin elektron sürətini istifadəçiyə göndərir. Belə sorğuların emal edilməsi və yerinə yetirilmə ardıcılığı HTTP protokolu vasitəsilə yerinə yetirilir. Sənəd yüklənən zaman server həmin sənədin hər bir hissəsi ilə ayrı-ayrılıqda birləşmə yaradır. Bu da veb serverin eyni vaxtda yüzlərlə brauzerdən sorğu qəbul etməsinə imkan verir. Veb serverin əsas funksiyalarından biri sistemin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Veb server ona daxil olan əvvəlki sorğular haqqında heç bir informasiya saxlamır.

Server sistemləri əsaslı şəkəkdə istifadəçi informasiya xidmətləri infrastrukturun ayrılma tərkib hissəsinə çevrilib. Şəkə serverə qoşulan hər bir fərdi əlaqənin performans zamanın idarə edilməsi nəzəri olaraq praktikada tətbiqi çətinlik yaradır. Son vaxtlar veb saytlar hər gün milyonlarla sorğular qəbul edir və nəticədə serverin tutumu buna tab gətirməyəndə həddindən artıq yüklənmə halı baş verir.

Veb server üçün müəyyən yüklənmə limiti təyin olunur. Çünki server yalnız məhdud sayda olan müştəri əlaqələrini hər bir IP adres üzrə idarə edə bilər və yalnız hər saniyə üzrə gələn müəyyən edilmiş maksimum sayda sorğulara xidmət edir. Burada hər saniyəyə düşən sorğular aşağıdakılardan asılıdır:

- öz sazlamalarından,
- HTTP sorğu tipindən,
- Məzmunun statik və ya dinamik olmasından,
- Veb server istifadə edən əməliyyat sisteminin tətbiqi və texniki təminatı üzrə məhdudiyətindən.

Veb server limiti keçdikdə, o heç bir xidmətə cavab verməyən halan gəlir.

Artıq yüklənməyə səbəb olma halları bunlar ola bilər:

- Veb trafik artıq olması. Qısa zaman intervalında min hətta milyonlarla istifadəçinin veb sayta qoşulması. Məs, Sləşdot effekti;
- DoS hücumlarının təsiri ilə server öz resurlarını müştərilər üçün xidmət verməyə imkan vermir;
- İnternetin (şəkə) yavaşlaması nəticəsində müştəri sorğuları daha aşağı sürətlə ünvan çatır və nəticədə gözləmə müddəti artır. Bəzən yolda itkilər baş verir;
- Veb serverdə müəyyən yenidən qurma işləri görülən zaman sistem sorğulara cavab verə bilmir və nəticədə yüksək həcmdə trafik yaranır və artıq yüklənmə halı baş verir.

Veb serverdə artıq yüklənmə əlamətləri bunlar ola bilər: 1) Xidmətdə olan sorğuların gecikməsi 2) Veb server HTTP xəta kodu qaytardıqda (500, 404, 502 və s.) 3) Hər hansı məzmunu göndərməzdən əvvəl veb serverin TCP əlaqəsindən imtina etməsi

Son zamanlar internet istifadəçilərinin artması ilə veb serverlərə düşən yük həddindən artıq artmaqdadır. Xüsusən elektron ticarət tacirləri və təminatçıları veb səhifələrə gələn çoxlu

sayda sorğuların veb serverlərdə artıq yüklənmələri səbəbindən xidmət keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Cavab vaxtını qəbul ediləbilən limit çərçivəsində saxlamaq üçün, veb server administratorları tez-tez açıq əlaqələrə məhdudiyətlər qoyurlar. Nəticədə ya gözləmə müddəti yüksək olur, ya da istifadəçi sorğusu ümumilikdə icra olunmur.

I. Cari vəziyyət

Halhazırda yüksək tutumlu veb serverlərin mövcud olmasına baxmayaraq, veb serverdə həddindən artıq yükləmələrin qarşısını almaq kimi tədbirlərin görülməsi tam olaraq öz həllini tapmamışdır. Bunun nəticəsində istifadəçinin sorğuları uğursuzluqla nəticələnir və xidmətin mümkünsüzlüyü haqqında mesajlar qəbul edir. Əlavə olaraq, istifadəçilərə yenidən cəhd etməyi kimi geri dönüş mesajlarının gəlməməsi müştəri məmnuniyyətinin aşağı səviyyəyə düşməsinə səbəb olur.

Veb serverlərin həddən artıq yüklənməsi səbəbindən veb saytlar dağılmış vəziyyətə düşür. Buna misal olaraq, sənişinlərin avia-bileti internet üzərindən etməsi zamanı təxminən 1 milyondan çox sənişin sayta giriş edib müəyyən tranzaksiyalar edirlər. Nəticə etibarlı ilə serverdə yüklənmələr yaranır. Trafikin düzləndirilməsi və veb server idarələnməsinə nəzarətlə bağlı bir neçə həll yolu tapılsa da, istifadəçi sorğularının serverə çatmasında yenə də problemlər qalmaqdadır.

Növbəlik böyük həcmli və yüksək paylanmış tətbiqetmələrdə geniş istifadə edilməkdədir. İT sənayesində bulud texnologiyasının istifadəsində əməliyyat və insan xərclərinin azaldılması böyük rol oynayır. Bir sıra xidmət təminatçıları halhazırda ictimai növbələşmə əməliyyatından istifadə edir. Bunlara Amazon SQS, Windows Azure Queue daxildir. Bu şirkətlər elə bir xidmət təmin edir ki, burada mümkün mesaj itkisi, dublikasiya və çatdırılma sırasının bitməsi kimi bəzi problemlərin qarşısını alır. Bu həll müəyyən vəziyyətlərdə özünü doğruldur.

Şirkətlərin bu problemin həlli üçün istifadə etdikləri vasitə son zamanlar bulud mühitində müəyyən çətinliklər yaratmaqdadır. Məsələn, sosial media paylaşım proqramını təsəvvür edək. Burada hər an yüksək həcmli video və şəkillər yüklənir. Bu zaman çətinlik aradan qaldırmaq olur. Lakin hər hansı məşhur şəxs yayım edərkən proqrama daxil olan istifadəçilərin sayının artması nəticəsində yüklənmə pik nöqtəyə çatır. Bu zaman növbəlik aşağı səviyyəyə düşür. Nəticədə, uzun gecikmələr baş verir. Bu halda növbəliklik prinsipinin tətbiqi ilə çatdırılan mesajların sayını nizamlamaq və müştəri məmnuniyyətini sabit saxlamaq mümkündür. Təbii ki, bu mövzuda bir çox elmi araşdırmalar aparılmaqdadır.

Bundan əlavə bu cür problem günümüzdə 21-ci əsrin uğuru kimi adlandırılan bulud texnologiyasında da özünü göstərməkdədir. Bulud texnologiyasının inkişafı virtuallaşdırma, şəbəkə, SaaS, paylanmış və grid texnologiyalarında bəzi çatışmazlıqlar üzərində araşdırmaların aparılmasına gətirib çıxardı. Bu xidmətin istifadəçiləri hər gün artmaqdadır. Xidmət təminatçıları isə istifadəçilərə daha keyfiyyətli və sürətli məlumat mübadiləsini təmin etmək məqsədi ilə yarana biləcək hər hansı problemi həll etməyə cəhd edir. Bulud mühitində istifadəçilərin say çoxluğu nəticəsində xidmət təminatçıları onların tələblərini ölçəkdə çətinlik çəkirlər. Çoxlu növbələşmə modelində (multi queueing model) daha uyğun resursların seçilməsində iş planlaşdırma (job scheduling) alqoritminin köməkliyi ilə bu problemləri aradan qaldırmaqdadır.

Hazırda bunu həll edən bəzi modellər mövcuddur. Məsələn, First Come First Serve, Shortest Job First, EASY, Combinational Backfill. Bulud texnologiyası hesablama modellərinə əsaslanaraq paylanılır və bunun nəticəsində istifadəçi mərkəzi idarəetmə mənbələrinin köməkliyi ilə enerjiyə qənaət etmiş olur.

Bulud texnologiyasının elə bir xidmət təklif edir ki, istifadəçi sadəcə internetdən istifadə edərək paylanmış məlumatı qısa zaman içərisində əldə edə bilər. Uzaq məsafələrdə yerləşən serverlərdəki məlumatı və proqramlara girişi üçün veb brauzerlərdən istifadə edərək daxil olmaq imkanına sahibdir. Bunu isə xidmətin təminatçıları internet üzərindən proqram vasitəsilə təqdim edir. Xidmət təminatçılarına düşən əsas iş müştərilərə “istifadə etdiyiniz qədər ödə” prinsipinə uyğun olaraq daha etibarlı verilənlərin təminatı üçün dinamik resurs yerləşməsinə təmin etməkdir. Burada onların bütün ehtiyaclarını uyğun formada çatdıraraq müştəri məmnuniyyətini qazanmaqdır.

Bu mövzuyla bağlı bir sıra işlər aparılmışdır. Mümkün həllər heuristik istifadə əsaslı olub SLA (xidmət səviyyəsinin razılaşdırılması) yanaşmasına uyğun aparılır. Tipik olaraq buluda sorğu gedəndə o bir neçə hissələrə bölünür. Zaman itkisini azaltmaq üçün paralel proseslərdən istifadə edilir. Bu prosesləri adətən 2 hissəyə bölürlər. 1) statik mərhələ - virtual maşınların qruplar halında kompüterlərə yerləşdirilərək siniflərə bölünməsi 2) dinamik resurs yerləşməsinin aparılması. Yəni virtual maşınları iş axınının dəyişməsinə uyğun miqrasiya edilməsinin mümkünlüyü. Bütün bunlara baxmayaraq növbənin gözlənməsi üçün hələ də bir sıra alqoritmlərin inkişaf etdirilməsi üzərində araşdırmalar aparılmaqdadır.

II. Ədəbiyyat icmalı

2.1. Ümumi analiz

Veb server mühitində iş yükünün artması səbəbi ilə əlaqədar olaraq bu sahədə elmi araşdırmalar böyük vüsət almışdır. 21-ci əsrin yeni nəliyyətlərindən olan internetin inkişafı bu sahədə çalışan alimlərin istər riyazi, istərsə də texniki tərəfdən mövcud metodlar üzərində yeni metod və modelləri təklif etməsi ilə çoxlu sayda məqalələr dərc edilmişdir.

Veb serverin klasterində yüklənmənin balanslaşdırılması ilə bağlı olaraq **Luis Aversa və Azer Bestavros [1]** şəbəkədə gözləmə mövqeyində olan paketlərin yenidən serverə yönləndirilməsi üçün yeni prototip üzərində elmi araşdırma etmişlər. Onların bildirdiyinə görə mərkəzləşdirilmiş qovşaq sistemlərində sorğuların veb server daxilində hər bir hosta göndərilməsi artıq yüklənmə zamanı çox ləngiyir və hətta bəzən icra edilmir. Nəticədə gözləmədə olan paketlərin arada itkisi və ya yenidən göndərilməsi kimi problemlər ortaya çıxır. Tədqiqatçının əsas məqsədi düzgün üsul seçməklə hər bir hostun özündə digər qalan hostlar haqqında informasiya toplamaq və klaster hostları arasında dövrü multikast istifadə etməklə yüklənmə haqqında informasiya paylaşmaqdır. Hədsiz yüklənmə zamanı TCP əlaqələrinin (paylanmış paketin) yenidən göndərilməsini təmin etməklə, veb server mühitində yüklənmənin balanslaşdırılmasını təmin etməkdir.

Təklif olunan prototip aşağı yüklənmiş “paylanmış paketin yenidən yazılması” üsulu TCP əlaqələrinin yenidən yönləndirilməsinə xidmət edir. Klaster daxilində hər bir maşın özündə bütün digər maşınların yenilənmiş siyahısını saxlayır. Bu informasiyada onların IP ünvanları və cari yüklənmə qeyd olunur. Hostlar növbə ilə öz yüklərini digər maşınlara elan edirlər. Bu informasiya server tərəfindən gələn sorğunun yenidən marşrutlaşdırılmasına ehtiyacın olub-olmamasını və ya lokal olaraq xidmətə çıxarılmasını təyin edir. Eyni zamanda, hər bir maşın özündə yenidən yönləndirilmiş əlaqələr haqqında informasiya saxlayır. DPR paylanmış serverdə heç bir mərkəzləşdirilmiş resurs istifadə etmədən marşrutlama əlaqələrinə imkan verir. Əlaqələri marşrutlamaq üçün fərqli qovşaq istifadə etmək əvəzinə, DPR paylanmış sistemin bütün hostlarını əlaqə marşrutlamada daxil edir. Üstünlükləri odur ki, marşrutlamanın gücü-

nün ölçüsü sistemdə qovşaqların sayı ilə ölçülür və bir qovşağın sıradan çıxması ilə sistemdə tamamilə xəta baş vermir. DPR-in həmçinin kiçik ölçülü sistemlər üçün xüsusi dəyəri vardır. Mərkəzləşdirilmiş sistemlərdə, 2 əlavə host da alınmalıdır ki, xəta baş verəndə işə düşsün. Əlavə cihazın qoşulmasına rəğmən əlaqə marşrutlayıcının tutumu əksər hallarda istifadəsiz qalır. Lakin, DPR paylanmış serverlərin iqtisadi cəhətdən daha faydalı ölçülməsinə imkan yaradır.

Bhavin Doshi, Chandan Kumar, Pulkit Piyush və Mythili Vutukuru[2]WebQ adlı struktur modelini təklif etməkdə məqsədləri odur ki, veb serverlər pik zamanlarda həddən artıq yüklənir və milyonlarla sorğunun əksəriyyəti ünvanan çatmamış qalır. Burada müştəri məmnuniyyəti kəskin dərəcədə azalır və xidməti keyfiyyəti aşağı düşmüş olur. Bu problemlə qarşılaşmış istifadəçiyə heç bir geri dönüş mesajı gəlmir. Sorğu itkisi yaranır. Onların əsas məqsədi növbəlilik prinsipindən yararlanaraq müəyyən zaman aralığında sorğuları gözlətmək və server boş olan kimi həmin sorğunu yönləndirməkdir. Eyni zamanda serverin həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını almaqdır.

Şəkil 1. WebQ arxitekturası

WebQ modeli hər sorğunun artıq yüklənmə zamanı itməməsini təmin edir. Həll yolu kimi 2 ön tərəfdə işləyən veb proksilərdən istifadə olunur. 1) TokenGen və 2)Token Check. Bunlar birlikdə serverin tutumuna görə gələn yükü uyğunlaşdırırlar. Vebserverə yeni sorğular gələndə, ilk olaraq TokenGen-ə çatır. Bu proksi hər bir sorğu üçün gözləmə vaxtını hesablayır. TokenGen hər bir sorğuya HTTP vasitəsilə “vaxt bitəndən sonra yönləndirmə” cavabını göndərir. Burada istifadəçi veb sayta gözləmə vaxtından sonra yönləndirilir. TokenCheck isə daxili veb proksidir. Gələn sorğuları başa düşür və veb serverə yönləndirir. TokenGen həmçinin kriptografik simvol yaradır. Bu simvol TokenCheck tərəfindən öncədən yoxlanılır ki, həqiqətən də həmin istifadəçi öz təyin olunmuş vaxtında gözləyib ya yox. Bu iki proksilər birlikdə veb serverlərin artıq yüklənmələri zamanı veb sorğuların “virtual növbələşmə”sini həyata keçirir.

Əvvəlki metodlar yalnız stasionar və müntəzəm hallara tətbiq oluna bilirdi. Bundan əlavə, orta xidmət və çatma sürəti sabit və dəyişməz zaman ilə təxmin edilir. Lakin, dünyada vəziyyəti qiymətləndiricidə (state estimator) elə çox hallar var ki, ən az bir saniyədə parametri dəyişən CPU məhdudlaşdırıcı hesablama sistemlərinə tətbiq edilə bilər. Bir sözlə, bundan öncəki metodlardan heç biri çox mərhələli qabaqlayıcı təxmini (multi-step ahead prediction) təsdiqləməzdi. Bu səbədən **Payam Amani, Maria Kihl, Anders Robertsson [3]** elə bir təxmin edici (predictor) təklif etdilər ki, yüksək dəqiqliklə aşağı və yuxarı yüklənmə halları altında öncədən təyin edilən çox mərhələlərdə tək serverli növbələşmə sisteminin cavab zamanını təxmin edə bilsin. Növbəli tək server üçün təklif olunmuş NARX əsaslı çox mərhələli cavab zamanını öncədən təxmin edən müxtəlif şərtlər daxilində simulyasiya mühitində özünü müsbət tərəfdən göstərmişdir. Statik mühitdən fərqli olaraq, qeyri stasionar halında sistemin cavab zamanını təyin etmə performansını yaxşı tərəfdən özünü göstərmişdir.

Parijat Dube və Rahul Jain [4] vebxidmətdən istifadə zamanı gözləməmə müddətinin azalması, müştəri məmnuniyyətinin qorunub saxlanması və ən əsası gözləmə zamanı əlavə pul ödəməmək üçün çox sinifli növbəlilik modellərinin cəlb edilməsi ilə vahid struktur modeli təklif etmişlər. Bu model çox sinifli növbəlilik üzərində qurulmuşdur. Hər hansı əməliyyatı icra edəcək istifadəçilərin ən optimal və xərcləri ən aşağı olan ehtimally yolu seçməsi prosesi aşağıda göstərilmişdir. Rəqabətci mühitdə çoxlu sayda təminatçılar öz istifadəçiləri üçün normal iş mühiti yaratmağa imkan verir. Hansı ki, bu növbədə olan istifadəçi üçün paralel multi sinif növbələrindən istifadə edilir bu da həmin istifadəçilərin məmnuniyyətini saxlamağa və növbədə gözləməyə görə əlavə pul ödəməmə halı yaranır.

Zhongju Zhang və Weiguo Fan[5] elmi məqaləsində veb server və veb səhifə arasında həddindən artıq yüklənmə nəticəsində istifadəçi sorğular yolda yarımçıq qalması, itkinin yaranması və burada istifadə olunan modellərin hazırki tələbatı ödəməkdə qarşılaşdığı çətinlikləri qeyd etmişdir. Onların əsas tədqiqatları paylanmış və mərkəzləşdirilmiş yüklənmə balanslaşdırılması modelləri üzərində olmuşdur.

Şəkil2. Mərkəzləşdirilmiş yük balanslaşdırma modeli

Şəkil 3. Paylanmış yük balanslaşdırma modeli

Tədqiqat Mərkəzləşdirilmiş və paylanmış yüklənmə balanslaşdırma modelinin 2 eyni serverlərdə tətbiqi üzrə aparılmışdır. Nəticələrə əsasən, mərkəzləşdirilmiş modeldə trafik yük-lənməsi az olduqda yuxarıdakı hər 3 metod deməy olar eyni nəticə göstərir. Lakin, yüklənmə çox olanda ən qısa növbəlilik metodu digərlərindən daha yaxşı nəticə göstərir.

Paylanmış sistemlərdə veb serverin performans daha effektiv olduğu aşkarlanmışdır. Xüsusi ilə bu daha az yüklənmiş mühitdə daha müsbət nəticələr vermişdir. Lakin yüklənmə ağır olanda, növbələşmə uzunluğu 2 sahə arasında kəskin fərq olur.

Jianhua Cao, Mikael Andersson, Christian Nyberg və Maria Kihl[6] veb serverin performans model planının qurulması üçün yeni M/G/1/K*PS növbəlilik modeli təklif etmişlər. Burada, sistemin performans ölçülərinin məsələn, orta cavab zamanı, ötürücülük və bloklaşmanın ehtimalı daxildir. Riyazi hesablamalar həmin dəyərlərin ölçülməsi üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə etmişlər:

Şəkil 4. Dəyərlərin ölçülməsi üçün düstur

$$P_b = P\{N = K\} = \frac{(1-\rho)\rho^K}{(1-\rho^{K+1})} \quad H = \lambda(1 - P_b) \quad T = \frac{E[N]}{H} = \frac{\rho^{K+1}(K\rho - K - 1) + \rho}{\lambda(1-\rho^K)(1-\rho)}$$

Bloklaşmanın ehtimalı Ötürücülük Ortalama cavab zamanı

Aparılmış simulyasiya eksperimentləri onu göstərir ki, bu model həm az, həm də çox yüklənmə zaman performansın ölçü vahidlərini təxmin etməyə imkan verir

Lui Sha, Xue Liu və başqaları [7] məqsəd olaraq elə bir model təklif etdilər ki hər hansı ləngimə baş verərsə həmin an üçün sistemin spesifikasiyalarını təyin etməsi və ona uyğun növbəti dəfə bu halların yaşanmaması üçün performans planlamasını etməkdən ibarətdir.

Şəkil 5. İdarəetmə əsaslı növbələşmə modeli

Modeldən də görüldüyü kimi sistemin orta gecikmə müddətini ölçür. Model daxilindəki növbələşmə metodu veb serverə hansı gecikmə ilə paketlərin çatmasını təyin edərək növbətilərdə bunu nəzərə almağa imkan verir. Burada mü intensivliyi ilə növbəyə daxil olan istifadəçilərin gecikmə dəyərləri riyazi hesablamalarla yoxlanılmış və uyğun mühit yaratdığını bir daha özündə əks etdirmişdir.

Xəstəxanalarda tibbi informasiya daxili şəbəkəyə qoşulmuş tibbi avadanlıqlar vasitəsilə toplanır və sonra serverlərə ötürülür. Beləliklə, tibbi server sistemlərinin performansı yüksək keyfiyyətli xidmət səviyyəsinin təmin edilməsi üçün daha vacib rol oynayır. **Ying-Wen Bai və Chien-Yung Cheng [8]** bununla bağlı tədqiqat aparmışdır. Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd ən optimal növbəlilik şəbəkə modelindən istifadə edərək tibbi informasiya sisteminin performans indeksini qiymətləndirməkdir. Buraya, serverin cavab zamanının (response time) hər yüklənmə üçün ölçülərək ən az olanını seçilməsi də daxildir. Xəstəxana informasiya sistemi üçün yeni növbəlilik modeli təklif edilmişdir. Ehtimal nəzəriyyəsiindən istifadə edilmiş, paralel və ardıcıl növbələrin birləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Hər bir xəstə üçün fərdi verilənlərin dərəcəsi bərabər hesab edilir. Beləliklə, " $\lambda = m$ " burada m -xəstələrin sayıdır. Hər bir tibbi verilən üçün çatma və xidməti paylanma var. Hər bir xidmət sorğusu azaddır və yaddaşsız çatma prosesindən ibarətdir. Burada $M/M/1/n$ növbəlilik modelindən istifadə edilərək Markov statistikasını əsasında bir sıra nəticə əldə etmək olur. " λ " – ümumi çatma dərəcəsinə ifadə edir.

Weiwei Konga, Yang Lei, Jing Ma [9] əvvəllər istifadə olunan alqoritmlərin çatışmazlıqlarını analiz edərək yeni modifikasiyalı model və alqoritmlərin tətbiq edilməsi ilə virtual maşınların bulud mühitində resursların daha optimal şəkildə paylanaraq istifadəçi tərəfindən göndərilən sorğulara vaxtında cavab verməsi və növbəlilik prinsipləri daxilində daha az zaman itkisi ilə nəticə əldə edilməsi üçün yeni yanaşma ortaya qoydular. Onların təklif etdiyi alqoritm aşağıdakılardan ibarətdir:

RI - burada xidməti sorğu kəmiyyəti ki, bulud xidmət təminatçıları vahid zamanda bunu qəbul edir. RI böyük olanda, müştəriyə daha çox resurs kəmiyyəti ayrılır.

DI-burada elə bir xidməti sorğu kəmiyyəti ki, virtual maşın resursları vahid zamanda başa çatır. Burada D_I bulud xidməti resurslarının istifadəçi sorğuları ilə münasibətini əks etdirir.

LI - burada virtual maşın resursu üçün müştərinin xidmətini tamamlamağa tələb olunan ortalama zaman ilə və müştərinin xidmət sorğuları intervalı zamanı arasında bir nisbətdir.

CI - isə virtual maşın resursunun normal işləməsini idarə etmək tələb olunan dəyərin ölçülməsində istifadə olunur.

Şəkil 6. Alqoritmin ölçü dəyərləri

$$RI = \sum_{i=1}^n RI_i \quad DI = \sum_{i=1}^n DI_i \quad LI = \frac{t_i}{t_d} \quad CI = \left[\sum_{i=1}^n C_{iI}, \sum_{i=1}^n C_{iR} \right]$$

Şəbəkədə prioriteti az olan dataların prioriteti çox olanla ilə müqayisə aparıla bilməmək qabiliyyətinin olmaması səbəbi ilə ləngimələr müşahidə olunur. Davamı olaraq növbəlilik modelinin burada düzgün qərar verməməsi datanın daha böyük fasilələrlə ötürülməsinə səbəb olur. **Sami Kibria, Alice S. Rueda və başqaları**[10]öz tədqiqatlarında blutuz sistemləri üçün elə yeni gözləmə modeli təqdim etdilər ki, ad-hoc topologiyasını idarə edərək yüksək prioritetli tapşırıqlara daha çox yer vermiş oldu. Model M/G/1 əsaslı təklif olunan prioritet növbəlilik modelinin strukturudu. Model 5 kəmiyyət faktoru əsasında qurulub. Bandwith, gecikmə, gecikmə fərqi, ötürücülük və paketin itkisi. Bu dəyərlərin hesablanması üçün müxtəlif riyazi ifadələrdən istifadə edilir. Eyni zamanda növbə prosesi zamanını ölçmək üçün M/M/1 sistemindən istifadə edilir.

Syed A. Motamedi, Mohammad K. Akbari [11]klaster veb serverləriİQRD adlı alqoritmi təklif etmişlər. Bu model yüklənmənin balanslaşdırılması üçün daha sürətli, ağıllı və bilik əsaslı qərarlar verməyə köməy edir. Burada əsas məqsəd sorğular üçün ortalama cavab zamanını minimallaşdırmaq və veb serverin ötürücülük qabiliyyətini yüksəltməkdir. Buna görə də, İQRD alqoritmi müştəri və serverin informasiyalarından istifadə edərək yüklənmənin balanslaşdırılması qərarlarını verirlər. Buna nail olmaq üçün bütün sorğular cavab zamanına əsasən onları K siniflərinə ayırır. Alqoritm periodiki olaraq gələn sorğular çatma dərəcəsini və veb serverlərin yükləmə statusunu hesablayır. Bu informasiyaya əsasən alqoritm hər bir veb serverin tutumunu fərqli sorğu sinifləri arasında bölür. Bunları icra etdikdən sonra veb server növbəti gələn sorğulara əsasən öz tənzimləmələrini reallaşdırır. Əsas qarşıya qoyulmuş məqsəd istifadəçi sorğuların heç bir itki olmadan veb server tərəfindən cavablandırılması və cavab itkisini maksimum dərəcədə minimallaşdırmaqdır.

Shinya Kitajima, Jing Cai və başqaları[12]statik vəziyyətdə seçilən metodun dinamik olaraq serverdə növbələrin sırasının dəyişməsi, həmçinin sistemin vəziyyətinə və sorğunun son tarixinə görə sorğunun optimal işləməsi üçün metodun dəyişməsinin mümkünlüyünün yaranması məqsədi ilə LRT (Ən Az Cavab Zamanı) Metodunu irəli sürmüşlər. Bu metod cavab zamanına əsasən sorğu emal metodunu seçir. Server müştəridən sorğu qəbul edəndə, tələb əsaslı, müştəri əsaslı və əməkdaşlıq metodlarına uyğun onun cavab zamanını hesablayır. Sonra 3 metod arasından ən az cavab zamanı olanını seçib sorğunu emal edir. Təklif olunmuş metod müəllif tərəfindən simulyasiya mühitində yoxlanılmışdır. Lakin, bu metodu sorğu emalı tezliyinə əsasən dinamik olaraq real vaxt rejimində yoxlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda sorğu intervalı dinamik olaraq dəyişən mühitlərdə də bu testin keçirilməsi planlaşdırılır.

Dinamik sistemlərdə müştəri sorğularının daha effektiv, vaxt itkisi olmadan və əlavə resurs tələb etmədən əldə edilməsi metodunun tətbiqi üzrə **AV.Karthick, Dr.E.Ramaraj və R.Ganapathy Subramanian** [13] tərəfindən elmi tədqiqat aparılmışdır. Təklif olunan metod (Multi

Queue Job Scheduling) ən pik zamanlarda iş bölgüsünün növbələşmə ilə aparılması nəticəsində keyfiyyətinin artırılmasına kömək edir. Göndərilmiş istifadəçi tələbləri pik zamanların artması ardıcılığı ilə sıralanır. Bu da müştəri məmnuniyyətini yüksəltməyə köməy edir. Çünki burada onların ehtiyacları tələblərinə uyğun olaraq fərqləndirilir. Bunun nəticəsində dinamik dəyişən sorğular bütün mümkün və sistemin performans dəyərini azaltmayacaq dərəcədə ən doğru formada seçilir. Xidmət təminatçısı (service provider) gələn tapşırıqları növbə idarəçisinə yönləndirir. Növbə idarəçisi (queue manager) uyğun resursların yönləndirilməsini təmin edir. Burada onun əsas funksiyası klasterdəki bütün resursların düzgün istifadə edilməsinə nəzarətdir.

Şəkil 7. Buludda veb tətbiqləri üçün növbəlilik modeli

V. Goswami, S. S. Patra və G. B. Mund[14]bulud bazasında hər gözləmə müddətinə görə istifadəçilərin əlavə resurslardan istifadə və eyni zamanda pul ödəmə problemlərinin həlli məqsədi ilə yeni veb tətbiqləri üçün növbəlilik modeli təklif etmişdir.

Bu modeldə virtual maşınlar xidmət mərkəzləri kimi götürülür və veb tətbiqləmələri növbələr kimi modelləşdirilir. Burada sonlu bufer çox serverli növbələşmə sistemini növbəli asılı heterogen serverlərlə istifadə edirlər. Bulud texnologiyasında xidmətin yükü dinamik olaraq ölçülür.

Multi-tenant növbəlilik prinsipinin istifadə edilməsinə rəğmən böyük iş axınlarında sistemin tab gətirə bilməməsi səbəbi ilə gecikmələr baş verir. Burada əsas problem növbəlilik nəzəriyyəsinə bəzi çatışmazlıqlardır. Bu məqsədlə Han Chen, Fan Ye, Minkyong Kim, Hui Lei [15] BDQS adlı yeni prototip təklif etmişlər. Bu prototip IaaS platformasında işləyir. Hansı ki, N sayda virtual maşınlardan istifadə edir. Gigabit şəbəkəyə qoşuludur. Hər serverdə Cassandra adlanan hissə var. O mesajların paylanmış yaddaşı, mesaj indeksləri və digər əlaqəli metadataları təmin edir. Növbəlilik əməliyyatlarının tətbiqi üçün API dəstəyinin mümkünlüyü üçün HTTP REST komponenti istifadə olunur. O HTTP cildləmə üzərindən növbələşmənin təmini üçün API-dən istifadə edir. Aparılan eksperimentlər nəticəsində BDQS daha yüksək ifa qabiliyyəti göstərmişdir. Digər modellərdən fərqli olaraq təklif olunan bu model mesaj itkilərinin sayını xeyli azaltmışdır.

Mohamed Eisa, E. I. Esedimy, M. Z. Rashad [16] 4 moduldan ibarət model təklif etmişlər. Təklif olunan model tətbiqi olaraq yoxlanılmış və digər modellərə nisbətən daha yüksək istifadə dəyəri və cavab zamanı göstərmişdir. İlk olaraq, fərqli nöqtələrdən qlobal planlamaya sorğular gəlir. Hər bir sorğu daxili kontrollerə kommunikasiya şəbəkəsindən keçərək gəlir və sonra yerli növbəyə göndərilir. Qısaca desək, fərqli yerlərdən gələn sorğular Qlobal planlayıcıya ötürülərək daha sonra yerli planlayıcı tərəfindən qəbul edilir. Bu mərhələdə o növbənin sırasını təyin etməyə məsuliyyət daşıyır.

FIFO, Round robin kimi alqoritmlərin mövcudluğuna baxmayaraq dinamik dəyişən mühitdə mövcud alqoritmlərinin optimallaşdırılması məqsədi ilə **P. Suresh Varma, Satyanarayana A, M V Rama Sundari [17]** növbəlilik nəzəriyyəsini tətbiq edərək bufferin sayından asılı olaraq resursların yerləşdirilməsi üçün uyğun hesablama modellərini analiz etmişdir. Təklif olunan yol növbələşmə zamanını azaldır və istifadə və performans kimi bəzi məsələləri nəzərə alaraq daha effektiv nəticənin alınması müşahidə edilmişdir.

Kousik Dasgupta, Brototi Mandal, Paramartha Dutta, Jyotsna Kumar Mondal, Santanu Dam [18] bulud mühitində yük balanslaşdırılması əsaslı Genetik alqoritm üzərində yeniliklər edərək çoxlu sayda istifadəçi yararlanmağa çalışanda bu zaman serverlərdə yüklənmələrin qarşısını almağa xidmət edir.

Təklif olunan alqoritm 3 əməliyyatı icra edir: seçmə, genetik əməliyyat və yerdəyişmə. Bu üsulun üstünlüyü ondadır ki böyük həcmli boşluqları idarə etmə və mürəkkəb funksiyaların tətbiq edilə bilməsi imkanına malikdir. Aşağıdakı formada proses icra olunur:

- 1) Başlanğı məskunlaşma nəslə – Bu alqoritm ilk öncə bütün mümkün həllər ikilik stringə kodlaşdırılır. Bununla da başlanğıc məskunlaşmadan 10 xromosom ixtiyari seçilir
- 2) Çarpazlama – Bu mərhələnin məqsədi ən çox seçilən cütlüklərin çarpazlaşdırılmasıdır. Verilən funksiya ilə hər bir fərdi xromosomların uyğunluq dəyəri hesablanır. Nəticədə yeni cüt fərdlər əmələ gəlir.
- 3) Mutasiya-Mutasiya ehtimalı kimi çox kiçik dəyərlər toplanılır. Mutasiyanın dəyərindən asılı olaraq xromosom bitləri 1-dən 0-a və ya 0-dan 1-ə keçirilir. Yeni çarpazlama üçün yeni hovuzun mutasiyası ekrana çıxır.

Buluddakı çoxlu sayda istifadəçi hər hansı məlumatı istifadə edərkən bəzən göndərilən sorğularda gecikmələr baş verir. Burada əsas problem isə növbəlilik prinsipinə riayət olunmamasıdır. Yəni, ki “pay-as-you-go” modelinə əsasən bir istifadəçi adi bir datanı əldə etmək üçün daha çox zaman və resursdan istifadə edərək onun daha çox pul ödəməsinə səbəb olur. Nəticədə müştəri məmnuniyyəti konsepsiyası aradan qalxır. Dinamik resursların istifadəsi problemi hələ də qalmaqdadır. **Chandrashekar S. Pawar, Rajnikant B. Wagh-nin** təklif etdiyi alqoritmə 1-ci mərhələdə xidmət sorğusu bulud planlayıcıya gəlib çatır[19]. Sonra planlayıcı bunu bir neçə tapşırıqlara bölür. Sonra 2-ci mərhələ çağırılır. Öz adıcılıq sırasına görə düzür. Burada virtual maşın uyğun resursları deploy etməyə üçün axtarış edir. Daha sonra hər bir buludda işləyən virtual maşınların sayı haqqında informasiya toplayır.

Yüksək sürətli şəbəkələrdə sistemin ötürücülük qabiliyyətinin yüksək olması, daha uzun növbələşmənin gecikməsi səbəbi ilə TCP əlaqəsinin paketləri yönləndirməkdə problemlərlə üzləşdiyi və paketlərin itməsi müşahidə olunur. Bu səbəbdən **Lin Xue, Suman Kumar və başqaları [20] tərəfindən** təxmini düzgünlüyü təyin etmə və gecikmənin idarə edilməsinə əsaslanan növbəlilik modeli ortaya çıxdı.

Burada funksional blok diaqramından istifadə etməklə məlumat paylaşımını daha yüksək sürətlərdə heç bir itki olmadan yerinə yetirilməsinə imkan verir. Lakin simulyasiya nəticələrinə baxdıqda bu metodun çox vaxt özünü doğrultmağı ortaya çıxmışdır. Bu səbəbdən bu metodun gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır.

3. Təklif olunan modellərin analizi

3.1 Modellərin ümumi analizi

Kousik Dasgupta, Brototi Mandal, Paramartha Dutta, Jyotsna Kumar Mondal, Santanu Dam [18] paylanmış iş mühitində çoxlu sayda istifadəçinin olduğu sistemlərdə yaranan yüklənməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə yük balanslaşdırılma əsaslı Genetik alqoritmini təklif etmişdir. Həmin alqoritm bulud simulyatorunda digər alqoritmlər FCFS, Round Robin (RR) və yerli axtarış alqoritmi olan stohastik təpəyə qalxma alqoritmləri ilə birgə testdən keçirilmişdir. Tədqiqatçı əsas effektivlik (KPI) göstəricisi kimi cavab zamanı seçmişdir. Sadalanmış 4 alqoritm 25, 50, 75 virtual maşın olan bulud mühitində sınaqdan keçmişdir. Ümumi nəticə onu göstərmişdir ki, təklif olunan alqoritm təkcə sistemin yük balansını azaltmaqla deyil, eyni zamanda müştərinin xidmət səviyyəsinin zəmanət verməyə qadirdir.

Şəkil 8. 4 alqoritmın performans analizi

S.No	Cloud configuration	DC specification	RT using GA	RT using SHC	RT using RR	RT using FCFS
1.	CC1	Each with 25 VMs	350.32	356.82	361.17	363.34
2.	CC2	Each with 50 VMs	350.19	355.25	362.49	363.52
3.	CC3	Each with 75 VMs	346.01	350.73	356.18	361.56
4.	CC4	Each with 25,50 and 75 VMs	345.98	350.01	356.21	360.87

Seyed A. Motamedi, Mohammad K. Akbari [11] klaster veb serverləri İQRD adlı alqoritmi təklif etmişlər. Bu model yüklənmənin balanslaşdırılması üçün daha sürətli, ağıllı və bilik əsaslı qərarlar verməyə köməy edir. Burada əsas məqsəd sorğular üçün ortalama cavab zamanını minimallaşdırmaq və veb serverin ötürücülük qabiliyyətini yüksəltməkdir. Analiz baxımından bu alqoritm eksperiment mühitində rəqibi olan WRR (Weighted Round Robin) və CAP alqoritmləri müqayisəsi aparılmışdır. 2 halda test aparılmışdır. Birinci hal, aşağı yüklənmə vəziyyətidir ki, burada İQRD alqoritmi daha az cavab zamanı əldə etmişdir. Lakin, burada İQRD və CAP arasında fərq cüzi olsada, WRR alqoritmi nəzərəçarpan fərqlə geri qalmaqdadır. Ötürücülük İQRD alqoritmi üçün maksimum həddə çatan zaman CPU-dan istifadə göstərici 85% faiz olduğu halda, digər 2 alqoritmə bu nisbət 100% olur. Tədqiqatçı KPI göstəricisi kimi cavab zamanına əsasən 3 alqoritm arasında müqayisələrini aparmışdır və belə nəticəyə gəlmişdir ki, İQRD digər ənənəvi alqoritmlərdən fərqli olaraq ən yaxşı ölçüləbilən sistemə sahib olub yük balanslaşdırmasını və klaster resurslarının paylaşılmasını daha düzgün edən alqoritmədir.

Şəkil 9. Fərqli klaster ölçüsü üçün CPU istifadəsi

Jianhua Cao, Mikael Andersson, Christian Nyberg və Maria Kihl [6] veb serverlər üçün artıq yüklənmənin idarəedilməsi və tutum planlaşdırılması mövzusu üzrə etdikləri tədqiqatda M/G/1/K*PS növbəlilik modelini təqdim etməklə sistemin performans ölçülərinin məsələn, orta cavab zamanı, ötürücülük və bloklamanın ehtimalı ölçümlər. Bu model simulyasiya mühitində özünü digərlərinə nisbətən daha yaxşı göstərmişdir. Eksperiment 1 server və 2 müştəri kompyuterlər arasında aparılmışdır. Bu təcrübələrdə əsas məqsəd 2 göstərici arasında fərqin nə dərəcədə fərqləndiyini göstərmək üçündür. Tədqiqatın nəticəsi onu göstərir ki, riyazi düsturlarla alınan performans dəyərləri (orta cavab zamanı, ötürücülük və bloklamanın ehtimalı) təklif olunan model əsasında ehtimal olunan nəticələrlə təxminən üst-üstə düşür.

Payam Amani, Maria Kihl, Anders Robertsson [3] təklif etdikləri ölçən model yüksək dəqiqliklə aşağı və yuxarı yüklənmə halları altında öncədən təyin edilən çox mərhələlərdə tək serverli növbələşmə sisteminin cavab zamanını təxmin etmə qabiliyyətinə malikdir.. Növbəli tək server üçün təklif olunmuş NARX əsaslı çox mərhələli cavab zamanını öncədən təxmin edən müxtəlif şərtlər daxilində simulyasiya mühitində özünü müsbət tərəfdən göstərmişdir. Simulyasiyalar göstərmişdir ki, təklif olunan təyinedici daha az xəta ilə adı çəkilmiş sistemlərdə daha yaxşı dəqiqliklə cavab zamanını təxmin etmişdir.

Zhongju Zhang və Weiguo Fan[5] veb server və veb səhifə arasında həddindən artıq yüklənmə nəticəsində istifadəçi sorğular yolda yarımçıq qalması, itkinin yaranması və burada istifadə olunan modellərin hazırkı tələbatı ödəməkdə qarşılaşdığı çətinlikləri qeyd etmişdir. Onların məqaləsi 2 veb server arasında yük balanslaşmasının analizi üçün növbəlilik modelinin tədqiqi ilə bağlıdır. Həm mərkəzləşdirilmiş, həm də paylanmış sistemlərdə yüklənmənin balanslaşdırılmasının daha effektiv olması üçün simulyasiya mühitində təcrübələr aparılmışdır. Müxtəlif 3 növ marşrutlama üsulundan istifadə edərək bu 2 mühitdə müəyyən nəticələr əldə edilmişdir.

Serverin az yüklənmə halında mərkəzləşdirilmiş yüklənmə balans modeli daha yaxşı işlədiyi halda, sorğuların pik həddə çatdığı anlarda nəticə çox aşağı düşmüş oldu. Lakin, paylanmış modeldə veb serverin performans göstəricisi müəyyən xəttə ilə aşağı düşməsinə baxmayaraq digər modelə görə daha faydalı iş əmsalı göstərmiş oldu.

Şəkil 10. Paylanmış, mərkəzləşdirilmiş və tək server modellərinin müqayisəsi

3.2 Mənim Fikrim

Bu məqalədə araşdırılmış əsas tədqiqat sahəsi veb serverdə növbəlilik modellərinin analizi və yüklənmə balanslaşmasını ən optimal formada icra edən metod və modellərin tədqiq üzərində dayanmışdır. Mənim fikrimcə, bu mövzuyla bağlı ədəbiyyat icmalından belə nəticəyə gəldim ki, **Kousik Dasgupta, Brototi Mandal və başqalarının [18] təklif etdiyi** yük balanslaşdırılma əsaslı Genetik alqoritmi təyin edilmiş əsas effektivlik (KPI) göstəriciləri üzrə ən yaxşı

nəticə göstərməklə problemin həllində daha uğurlu nəticə əldə etmişdir. Tədqiqatda aparılmış təcrübələr real iş mühitində məhdud sayda istifadəçilərin veb server mühitində çoxlu sayda virtual maşınların xidmətə qoşulması ilə test edilmişdir. Müxtəlif sayda virtual maşınlardan alınan nəticələr göstərir ki, digər ənənəvi alqoritmlər Genetik alqoritmdən cavab zamanının yuxarı olması səbəbi ilə geri qalmaqdadır.

Cədvəl 1. Genetik alqoritminin digər alqoritmlərlə cavab zamanına (KPI) görə müqayisəsi

	25 virtual maşın	50 virtual maşın	75 virtual maşın
Genetik alqoritm	348.85 (ms)	345.54 (ms)	340.65 (ms)
Stoxastik təpəyə qalxma alqoritmi	354.35 (ms)	350.71 (ms)	346.46 (ms)
Round Robing	359.35 (ms)	356.93 (ms)	352.09 (ms)
FCFS alqoritmi	360.95 (ms)	359.97 (ms)	358.44 (ms)

Tədqiqatçı 4 alqoritm arasında etalon kimi qoyduğu 350 milli saniyə normal cavab zamanı riyazi olaraq ödənildiyindən Genetik alqoritmın problemin öhdəsindən daha yaxşı gəlməsini göstərir. Təklif olunan alqoritm 3 əməliyyatdan ibarətdir: seçmə, genetik əməliyyat və yerdəyişmə. Bu alqoritm biologiyada bildiyimiz addan götürülüb və yeni növbənin yaranması xromosomların peyda olması kimi xarakterizə olunur. Düstur olaraq zaman çətinliyini versək: Burada c-k sayda xromosomların yoxlama dəyəri, k –xromosomların sayı, m – xromosomun uzunluğu.

$$G = O [n1+(c \times k) + (n2 + 1) (m+m+m)]$$

Şəkil 11. Genetik alqoritminin digər alqoritmlərlə müqayisəsi

4. Nəticə

Genetik alqoritmı dinamik və paylanmış veb server mühitində digər ənənəvi alqoritmlərdən fərqli olaraq sistemin gözləmə zamanını daha aşağı salaraq növbədə gözləyən müştərilərin pakek və sorğularının itki olmadan sürətli şəkildə mübidəsinə imkan verir. Tədqiqatçı [18] yükləmə balansını strategiyasını təklif etməklə verilən tapşırıqları minimum zaman intervalında icra etməklə həm müştəri məmnuniyyətinə qoruyur, eyni zamanda sistemin performansının aşağı düşməsinə şərait yaratmır.

ƏDƏBİYYATLAR.

- [1] Luis Aversa və Azer Bestavros, "Load Balancing a Cluster of Web Servers," Performance, Computing, and Communications Conference, 2000. IPCCC '00. Conference Proceeding of the IEEE International, pp. 24 -29, Feb 2000.
- [2] Bhavin Doshi, Chandan Kumar, Pulkit Piyush və Mythili Vutukuru, "WebQ: A Virtual Queue For Improving UserExperience During Web Server Overload," 2015 IEEE 23rd International Symposium on Quality of Service (IWQoS), pp. 135 – 140,15-16 June 2015.
- [3] Payam Amani, Maria Kihl, Anders Robertsson, "Multi-step ahead response time prediction for single server queuing systems," Computers and Communications (ISCC), 2011 IEEE Symposium, pp. 950 – 955, June 28 2011- July 1 2011.

- [4] Parijat Dube və Rahul Jain, "Queueing Game Models for Differentiated Services," Game Theory for Networks, 2009. GameNets '09. International Conference, pp. 523 – 532, 13-15 May 2009.
- [5] Zhongju Zhang and Weiguo Fan, "Web server load balancing: A queueing analysis," European Journal of Operational Research. vol. 186, Issue 2, , pp. 681–693, 16 April 2008.
- [6] Jianhua Cao, Mikael Andersson, Christian Nyberg və Maria Kihl, "Web Server Performance Modeling Usingan M/G/I/K*PS Queue," Telecommunications, 2003. ICT 2003. 10th International Conference on (Volume:2).
- [7] Lui Sha, Xue Liu and others, "Queueing Model Based Network Server Performance Control," Real-Time Systems Symposium, 2002. RTSS 2002. 23rd IEEE, pp. 81 – 90,2002.
- [8] Ying-Wen Bai and Chien-Yung Cheng, Computer-Based Medical Systems, 2004. CBMS 2004. Proceedings. 17th IEEE Symposium, pp.191 – 196, 24-25 June 2004.
- [9] Weiwei Konga, Yang Lei, Jing Ma, "Virtual machine resource scheduling algorithm for cloud computingbased on auction mechanism," Optik - International Journal for Light and Electron Optics, vol. 127, pp. 5099–5104.
- [10] Sami Kibria, Alice S. Rueda, Jose A. Rueda, "Queueing Model for Bluetooth Multipoint Communication," Electrical and Computer Engineering, 2002. IEEE CCECE 2002. Canadian Conference, vol. 3, pp. 1357 – 1362, 2002.
- [11] Seyed A. Motamedi, Mohammad K. Akbari, "A content-based load balancing algorithm with admission control for cluster web servers," Future Generation Computer Systems, Volume 24, Issue 8, October 2008, Pages 775–787.
- [12] S.Kitajima, Jing Cai, Tsutomu Terada, Takahiro Hara, Shojiro Niszchio, "A Query Processing Mechanism Based on the Broadcast Queue for Broadcast Datab ase Systems," 2006 1st International Symposium on Wireless Pervasive Computing, pp. 1 – 6, 16-18 Jan. 2006.
- [13] AV.Karthick, Dr. E.Ramaraj və R.Ganapathy Subramanian "An Efficient Multi Queue Job Scheduling for Cloud Computing," Computing and Communication Technologies (WCCCT), 2014 World Congress, pp. 164 – 166, Feb. 27 2014-March 1 2014.
- [14] V. Goswami, S. S. Patra and G. B. Mund, "Performance analysis of cloud with queue-dependent virtual machines, " Recent Advances in Information Technology (RAIT), 2012 1st International Conference, pp. 357 – 362. 15-17 March 2012.
- [15] Han Chen, Fan Ye, Minkyong Kim, Hui Lei, "A Scalable Cloud-based Queueing Service with Improved Consistency Levels," Reliable Distributed Systems (SRDS), 2011 30th IEEE Symposium, pp. 229 – 234, 4-7 Oct. 2011.
- [16] Mohamed Eisa, E. I. Esedimy, M. Z. Rashad, "Enhancing Cloud Computing Scheduling based on Queueing Models," International Journal of Computer Applications 2014, vol. 85 - Number 2.
- [17] P. Suresh Varma, Satyanarayana A, M V Rama Sundari, "Performance Analysis of Cloud Computing using Queueing Models," Cloud Computing Technologies, Applications and Management (ICCCTAM), 2012 International Conference, pp. 12 – 15, 8-10 Dec. 2012.
- [18] Kousik Dasgupta, Brototi Mandal, Paramartha Dutta, Jyotsna Kumar Mondal, Santanu Dam, "A Genetic Algorithm (GA) based Load Balancing Strategy for Cloud Computing,"International Conference on Computational Intelligence: Modeling Techniques and Applications (CIMTA) 2013.vol. 10, pp. 340-347, 2013.
- [19] Chandrashekhar S. Pawar, Rajnikant B. Wagh, "Priority based dynamic resource allocation in Cloud computing with modified waiting queue," Intelligent Systems and Signal Processing (ISSP), 2013 International Conference on, pp. 311 – 316.
- [20] Lin Xue, Suman Kumar, Cheng Cui, Praveenkumar Kondikoppa and others, "AFCD: An Approximated-Fair and Controlled-Delay Queueing for High Speed Networks," 2013 22nd International Conference on Computer Communication and Networks (ICCCN). pp. 1 – 7, July 30 2013-Aug. 2 2013.